

“Ferramentas inovadoras do empreendedorismo usadas na educação brasileira”

Bruno de Oliveira Lima¹

Resumo

Este estudo busca investigar a necessidade de utilização de ferramentas inovadoras na educação, tanto no Brasil quanto em nível global. A discussão e disseminação dessas ferramentas são importantes para melhorar a educação como um todo. Seelos e Mair argumentam que o empreendedorismo é uma disciplina importante na educação brasileira, pois ajuda a desenvolver habilidades e competências importantes para o mundo dos negócios e para a sociedade. Em concordância com Bousquet, aplicativos de ensino podem ser uma opção viável para a educação à distância, permitindo que os estudantes aprendam de forma flexível e acessível. Ma afirma que ferramentas inovadoras, como plataformas de educação via internet, softwares de aprendizado, aplicativos de gestão de serviços e outros recursos tecnológicos, podem auxiliar a educação de diversas maneiras. Além do investimento próprio, pode ser útil buscar parceiros ou investidores para financiar o negócio.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação brasileira Ferramenta inovadora. Empregos. Competitividade.

Abstract

This study aims to investigate the need for the use of innovative tools in education, both in Brazil and globally. The discussion and dissemination of these tools are important for improving education as a whole. Seelos and Mair argue that entrepreneurship is an important discipline in Brazilian education, as it helps to develop important skills and competencies for the business world and society. According to Bousquet, teaching apps can be a viable option for distance education, allowing students to learn in a flexible and accessible way. Ma states that innovative tools such as online teaching platforms, learning software, task management apps, and other technological resources can assist education in various ways. In addition to

¹ Graduado em administração com habilitação em análise de sistemas pelo UNICESP-DF; graduado em pedagogia pela UNIBF-PR; pós-graduado em liderança e coaching para gestão de pessoas pela UNOPAR-PR; pós-graduado em gestão escolar integrada com ênfase em administração, inspeção supervisão e orientação educacional pela UNIBF-PR; pós-graduado em linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho pela UFPI; pós-graduando docência para o ensino superior pela IMES; publicação de artigo científico: gamificação sim ou não? Eis a questão pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico humanização das empresas é utopia? pela Intenational Integralize Scientific em setembro de 2021; publicação de artigo científico: micro e pequenas empresas e o futuro pós pandêmico pela International Integralize Scientific em setembro de 2021; Mestre em ciências de negócios pela Universidade Martin Lutero - EUA.

self-investment, it may be useful to seek partners or investors to finance the business.

Keywords: Entrepreneurship. Brazilian education. Innovative tool. Jobs. Competitiveness.

Introdução

O tema visa mostrar que o empreendedorismo pode usar ferramentas inovadoras para educação brasileira e é relevante na atual conjuntura econômico-social do país. Além disso, o empreendedorismo é uma área que tem crescido bastante nos últimos anos e que oferece muitas oportunidades para aqueles que desejam seguir essa carreira.

A educação brasileira precisa se modernizar e inovar para que possa acompanhar o ritmo das transformações sociais e econômicas que estão ocorrendo no país. O empreendedorismo pode trazer ferramentas muito úteis para isso, pois desperta o espírito empreendedor nas pessoas e as incentiva a buscar soluções inovadoras para os problemas que enfrentam.

O Brasil tem um grande potencial para se tornar um país empreendedor, mas isso só será possível se houver uma mudança na forma como as pessoas são educadas. Por isso foi escolhido o tema ferramentas inovadoras do empreendedorismo usadas na educação brasileira.

Problema de Pesquisa

O objetivo deste estudo é examinar a necessidade de utilizar ferramentas inovadoras na educação, tanto no Brasil quanto em nível global. O foco da análise será o estado brasileiro. A discussão e até mesmo a disseminação dessas ferramentas inovadoras são importantes em direção a evolução da educação como um todo. Diante disso, será avaliada a seguinte questão: Ferramentas inovadoras do empreendedorismo usadas na educação brasileira, ajudam ou atrapalham o progresso da educação?

Hipóteses

- Analisar os principais fatores que contribuem para a prosperidade do empreendedorismo no Brasil.

Objetivos

- Apresentar ferramentas inovadoras para a educação brasileira.

Objetivo geral

- Apresentar ferramentas inovadoras para a educação brasileira.

Objetivos específicos

- Propor soluções educacionais inovadoras.
- Desenvolver estudos sobre educação brasileira.
- Promover a inovação na educação brasileira

Justificativa

O empreendedorismo é uma abordagem que enfatiza a criação de novos negócios e a investigação por soluções criativas e inovadoras para problemas. Na educação, o empreendedorismo pode ser uma ferramenta valiosa para ensinar habilidades práticas e de pensamento crítico aos estudantes, bem como inspirar a criatividade e o senso de iniciativa.

As ferramentas inovadoras podem ser especialmente úteis na educação brasileira, pois podem ajudar a desenvolver habilidades valiosas que podem ser aplicadas em um mercado de trabalho altamente competitivo. Além disso, o empreendedorismo pode ser uma maneira de inspirar os estudantes a criar soluções para problemas locais e regionais, o que pode ter um impacto positivo na comunidade e no país como um todo.

Definindo empreendedorismo

Empreendedorismo é o ato de iniciar e gerenciar um negócio. Isso inclui a identificação de uma oportunidade de negócio, a criação de um plano de negócios, a obtenção de recursos, o lançamento e o crescimento do negócio. Empreendedores são pessoas que assumem riscos para criar e operar seus próprios negócios, com o propósito de gerar lucro.

Ao longo dos anos, o empreendedorismo tem sido estudado por acadêmicos e profissionais de diversas áreas, e há muitas definições e abordagens diferentes do que ele significa e como ele pode ser atribuído.

Ries (2012) apresenta para nós que o empreendedorismo é a prática de criar um negócio partindo de uma ideia inovadora, com a determinação de gerar valor aos consumidores e para a empresa. Isso pode incluir a criação de um produto ou serviço inédito, a exploração de um mercado inexplorado ou a solução de um problema que ainda não foi resolvido de maneira eficiente. Empreendedorismo também envolve a tomada de riscos, a adaptação à mudança e a inovação constante, bem como a busca pelo sucesso e pelo crescimento do negócio.

Ries (2012) enfatiza a importância de uma abordagem enxuta de empreendedorismo, na qual as empresas buscam validar rapidamente suas hipóteses de negócio e ajustar suas estratégias conforme os resultados são obtidos. Por meio disso as empresas tomam decisões e ajustem seus produtos ou serviços através das necessidades e desejos dos clientes, maximizando as possibilidades de triunfo.

Conforme os autores, Rosamund Stone Zander e Benjamin Zander (2000), o empreendedorismo é muito mais do que apenas ter uma ideia de negócio e fazer essa ideia dar certo. É também sobre criar um significado pessoal e ter uma visão clara do que se quer alcançar. O empreendedorismo é sobre encontrar maneiras de transformar a sociedade e fazer a diferença na vida das pessoas.

Segundo Jim Collins (2001), empreendedorismo é a prática de criar novas empresas ou transformar empresas existentes em novos negócios, geralmente com o propósito de criar valor para os stakeholders (investidores, clientes, empregados, comunidade, entre outros). Ele afirma que os empreendedores são pessoas que possuem a habilidade de identificar oportunidades de negócios, desenvolver ideias inovadoras e tomar riscos para converter essas ideias em realidade. Empreendedorismo também pode ser entendido como uma forma de pensamento e de atitude que leva os cidadãos a buscar soluções criativas para problemas e desafios, a superar obstáculos e a desenvolver valor para si mesmas e para os outros.

Empreendedorismo é o ato de criar e construir uma empresa ou organização, geralmente enfrentando riscos e incertezas. Segundo Clayton M. Christensen (2011), o empreendedorismo envolve a inovação e o desenvolvimento de soluções para problemas existentes, bem como a criação de novas oportunidades de negócio. Empreendedores são pessoas que têm visão, coragem e determinação para criar e construir algo a partir do zero. Eles podem ser motivados por vários fatores, incluindo a realização pessoal, a paixão pelo que fazem e a vontade de fazer a diferença no mundo.

Para Michael E. Gerber (2014), empreendedorismo é o processo de transformar uma ideia em uma instituição de sucesso. Isso envolve tomar decisões estratégicas, gerenciar riscos e recursos, e desenvolver uma visão clara para o futuro da empresa. Empreendedorismo também envolve a capacidade de adaptar-se

a mudanças e aprender com os erros, bem como a determinação e a perseverança para alcançar o sucesso. Em suma, empreendedorismo é sobre iniciar e gerenciar uma empresa com o propósito de alcançar o sucesso e o crescimento a longo prazo.

Como identificar o papel do empreendedorismo na educação?

Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) nos relata que o empreendedorismo pode ter um papel importante na educação brasileira, pois pode ajudar a desenvolver habilidades e competências importantes para o sucesso profissional e pessoal dos estudantes. Algumas das vantagens do empreendedorismo na educação incluem:

1. **Desenvolvimento de habilidades práticas:** O empreendedorismo pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades práticas, como resolução de problemas, trabalho em equipe e liderança, que são valiosas em qualquer carreira.
2. **Criação de oportunidades de emprego:** O empreendedorismo pode ser uma habilidade valiosa para os estudantes, pois lhes dá a oportunidade de criar oportunidades de emprego para si mesmos em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Isso pode incluir o lançamento de um negócio próprio ou a criação de um projeto inovador que possa atrair investimento e criar empregos. Além disso, o empreendedorismo também pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades importantes, como resolução de problemas, tomada de decisão e gerenciamento de tempo, que serão úteis em qualquer carreira que escolherem.
3. **Promoção da inovação:** O empreendedorismo incentiva a criatividade e a inovação, o que pode ser útil para os estudantes que desejam se destacar enquanto futuros trabalhadores.
4. **Fortalecimento da economia:** O empreendedorismo pode contribuir para o crescimento econômico, desenvolvendo novas empresas e empregos na comunidade.

Ainda conforme o estudo do IBQP é importante destacar que o empreendedorismo na educação deve ser ensinado de maneira apropriada e deve ser um componente integrado de uma educação mais ampla. Além disso, é preciso levar em consideração as necessidades e interesses dos estudantes e garantir que

eles tenham acesso a recursos e apoio com capacidade para desenvolver habilidades empreendedoras.

Seelos e Mair (2006) nos apresentam que o empreendedorismo é considerado uma disciplina importante na educação brasileira, pois é visto como uma forma de desenvolver habilidades e competências importantes para o mundo dos negócios e para a sociedade. Alguns dos principais benefícios do empreendedorismo na educação são:

1. **Desenvolvimento de habilidades empreendedoras:** O empreendedorismo pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades empreendedoras, como liderança, iniciativa, resiliência e pensamento criativo.
2. **Criação de oportunidades de emprego:** O empreendedorismo pode incentivar os estudantes a criar suas próprias oportunidades de emprego, ao invés de depender de empregos disponíveis no mercado.
3. **Inovação e criatividade:** O empreendedorismo pode incentivar a inovação e a criatividade, ao estimular os estudantes a pensar de maneira diferente e encontrar soluções criativas para problemas.
4. **Impacto positivo na sociedade:** O empreendedorismo pode ter um impacto positivo na sociedade, pois pode ajudar a criar empresas que visam resolver problemas sociais ou ambientais, conhecidos como empreendedorismo social ou empreendedorismo verde.

O que são ferramentas inovadoras?

Conforme Gerard J. Puccio, Henry D. Green, e Brian K. McDermott (2006), ferramentas inovadoras são meios de gerar novas ideias ou soluções para problemas. Há diversas técnicas e métodos que podem ser utilizados para criar ideias e soluções inovadoras.

Algumas ferramentas inovadoras

Aplicativos de gerenciamento

Segundo Harold Kerzner (2017), os aplicativos de gestão de projetos são ferramentas de software que ajudam os gerentes de projeto a gerenciar e controlar os aspectos de um projeto. Eles são úteis para planejar o cronograma, o orçamento e as atividades do projeto, bem como para monitorar o progresso e o desempenho

do projeto. Os aplicativos em questão, também podem incluir recursos de colaboração, como a capacidade de compartilhar arquivos e realizar reuniões online.

Kerzner (2017) nos relata que os mencionados aplicativos podem ser usados para ajudar os gerentes de projeto a cumprir os objetivos do projeto de maneira eficiente e eficaz, aumentando a produtividade da equipe e garantindo que o projeto seja concluído dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Eles também servem para rastrear o progresso do projeto e identificar problemas ou atrasos

Sistemas de gerenciamento de conhecimento

Kimiz Dalkir (2013) nos mostra que os sistemas de gerenciamento de conhecimento (SKG) são sistemas informatizados que visam armazenar, organizar e compartilhar informações e conhecimentos em uma organização. Os sistemas de gerenciamento de conhecimento (SKG) são criados para ajudar a melhorar a eficiência da organização, aprimorar a tomada de decisão e promover a colaboração entre os funcionários. Eles podem ser implementados em várias formas, como bases de dados, wikis ou plataformas on-line.

Segundo Dalkir (2013), os SKG são usados para gerenciar o conhecimento de forma mais eficiente e eficaz nas organizações. Eles podem ser usados para armazenar informações técnicas, políticas, procedimentos e outras informações relevantes para a organização, ainda promovendo a colaboração e a troca de conhecimento entre os funcionários. Além disso, os SKG podem ser usados para identificar e aproveitar os conhecimentos existentes na organização e para criar conhecimentos.

Baseado em Joanne McInerney e William McInerney (2014), os sistemas de gerenciamento de conhecimento (SKG) são uma parte importante da gestão do conhecimento e podem ajudar as organizações a gerenciar o conhecimento de forma mais eficiente e eficaz. Eles podem ser usados para armazenar informações técnicas, políticas, procedimentos e outras informações relevantes para a organização, além de promover a colaboração e a troca de conhecimento entre os funcionários. Os SKG também podem ser utilizados para identificar e aproveitar os conhecimentos existentes na organização e para criar conhecimentos. Além disso, as ferramentas de análise de dados também são importantes para a gestão do conhecimento em uma organização.

Ferramentas de análise de dados

Segundo Stephen Few (2012), as ferramentas de análise de dados são programas de software que ajudam a coletar, armazenar, organizar e analisar grandes conjuntos de dados. Elas são úteis para identificar padrões e tendências, bem como para fazer previsões e tomar decisões baseadas em dados. Além disso, Few menciona que essas ferramentas podem ser utilizadas em conjunto com técnicas de visualização de dados para tornar os dados mais compreensíveis e fáceis de interpretar.

Jiawei Han, Micheline Kamber e Jian Pei (2011) mencionam que existem vários tipos de ferramentas de análise de dados, como planilhas eletrônicas, bancos de dados, software de mineração de dados e sistemas de informação gerencial (SIG). Algumas ferramentas são especializadas em certos tipos de análise, como análise de texto ou análise de redes sociais, enquanto outras são mais amplas e podem ser utilizadas para uma variedade de tarefas de análise de dados. É importante escolher a ferramenta de análise de dados adequada para as necessidades específicas de uma organização.

Ferramentas de comunicação e colaboração

Em conformidade com Laudon e Laudon (2018), ferramentas de comunicação e colaboração são tecnologias que permitem a troca de informações, a colaboração e o trabalho em conjunto entre pessoas, independentemente da localização geográfica. Elas incluem softwares de mensagens instantâneas, videoconferências, plataformas de gerenciamento de projetos e outras tecnologias que facilitam a comunicação e a colaboração à distância.

Já Turban, Leidner, Mclean e Wetherbe (2018) vem nos mostrar que as ferramentas de comunicação e colaboração são tecnologias que visam aumentar a eficiência e a eficácia da comunicação e do trabalho em equipe, permitindo a troca de informações e o compartilhamento de recursos entre os membros de uma organização. Algumas dessas ferramentas incluem:

1. **Sistemas de mensagem instantânea:** permitem a comunicação rápida e direta entre os membros de uma equipe, podendo ser utilizados tanto para conversas individuais quanto para discussões em grupo.

2. **Ferramentas de compartilhamento de documentos:** facilita o compartilhamento de arquivos, como textos, imagens e planilhas, entre os membros de uma equipe, possibilitando o acesso a esses documentos em qualquer lugar e a qualquer momento.
3. **Plataformas de videoconferência:** viabiliza a realização de reuniões virtuais, com a possibilidade de compartilhamento de tela e documentos, além da comunicação por áudio e vídeo.
4. **Ferramentas de gerenciamento de projetos:** possibilitam o gerenciamento das atividades e dos recursos de um projeto, incluindo o acompanhamento do progresso, o planejamento de tarefas e o controle de orçamento.

Lyons e Hughes (2017) vem referendar que as ferramentas de comunicação e colaboração são tecnologias que visam aumentar a eficiência e a eficácia da comunicação e do trabalho em equipe, possibilitando a troca de informações e o compartilhamento de recursos entre os membros de uma organização. Algumas dessas ferramentas incluem sistemas de mensagem instantânea, plataformas de compartilhamento de documentos, ferramentas de videoconferência e sistemas de gerenciamento de projetos. Elas podem ser usadas para facilitar a comunicação entre os membros de uma equipe, compartilhar arquivos e documentos, gerenciar tarefas e projetos e promover a colaboração entre os membros de uma organização.

Robôs e automação

Chadwick (2007) nos ensina que os robôs são máquinas projetadas para realizar tarefas automatizadas e repetitivas, geralmente sob controle humano ou programado. Eles podem ser utilizados em uma ampla variedade de aplicações, como montagem de produtos, manipulação de materiais, inspeção de qualidade e atendimento ao cliente.

Ainda Chadwick (2007) nos diz que a automação, por sua vez, é o uso de sistemas mecânicos, elétricos ou eletrônicos para realizar tarefas de forma automática, sem a necessidade de intervenção humana. Ela pode ser aplicada em diversas áreas, como manufatura, transporte, logística, saúde, entre outras.

Chadwick (2007) vem nos mostrar que a utilização de robôs e automação pode trazer vários benefícios para as organizações, como aumento da eficiência e da produtividade, redução de custos, melhora da qualidade dos produtos e serviços e aumento da flexibilidade. No entanto, também é importante levar em consideração os desafios e riscos da implementação desses sistemas, como a necessidade de investimento inicial, a necessidade de manutenção e atualização constante e o impacto na força de trabalho, como a possibilidade de substituição de empregos humanos por máquinas.

Sistemas de informação gerencial (ERP)

Laudon e Laudon (2018) nos demonstram que o Sistema de Informação Gerencial (ERP, sigla em inglês para Enterprise Resource Planning) é um conjunto integrado de aplicativos de software que suportam e automatizam as atividades de negócios de uma empresa. Ele é projetado para integrar todas as áreas da empresa, incluindo finanças, contabilidade, recursos humanos, vendas, produção, marketing e gerenciamento de projetos, em um único sistema.

Turban, E., Leidner, D., McLean, E. e Wetherbe (2018) informam que o objetivo de um sistema de gestão empresarial integrado (ERP, sigla em inglês) é fornecer uma visão única e integrada de todas as operações da empresa, permitindo que os gerentes tomem decisões mais informadas e eficientes. Além disso, o ERP permite que as informações sejam compartilhadas de maneira consistente em toda a empresa, o que aumenta a eficiência e reduz os erros. Ele é um sistema que oferece uma visão integrada de todas as áreas da empresa, permitindo que as informações sejam compartilhadas de forma consistente em toda a organização.

Stair & Reynolds (2015) nos ensinam que o uso de um ERP pode trazer muitos benefícios para uma empresa, incluindo aumento da eficiência, redução de custos, melhoria da qualidade e flexibilidade. No entanto, implementar um ERP pode ser um processo complexo e caro, e requer um comprometimento de toda a empresa para garantir o sucesso.

Plataformas de ensino a distância

Segundo Olivia (2017), as plataformas de ensino a distância são sistemas de aprendizagem online que permitem aos estudantes acessar conteúdo educativo e participar de atividades de aprendizagem de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, de forma presencial ou remota. Essas plataformas podem ser usadas por

instituições de ensino, professores ou indivíduos para oferecer cursos, treinamentos e outras formas de educação.

Para Bousquet (2018), as plataformas de ensino a distância geralmente incluem recursos como material didático, fóruns de discussão, avaliações, atividades interativas e ferramentas de comunicação para facilitar o aprendizado dos estudantes. Elas também podem oferecer suporte técnico e pedagógico para os estudantes e professores.

Conforme Almeida e Silva (2017), o uso de plataformas de ensino a distância tem crescido nos últimos anos, pois elas permitem que os estudantes aprendam de forma flexível e acessível, sem precisar se deslocar para uma instituição de ensino física. No entanto, é importante lembrar que o aprendizado online requer disciplina e motivação por parte dos estudantes para garantir o sucesso.

Realidade aumentada e realidade virtual

Para Kim (2015), a realidade aumentada (RA) é uma tecnologia que permite aos usuários interagir com o mundo real através de um dispositivo, como um smartphone ou tablet, que exibe informações adicionais sobre o que está sendo visto. Essas informações podem ser imagens, áudios, vídeos ou outros elementos que são sobrepostos à visão do mundo real, criando uma experiência de realidade mista. A RA é usada em diversas áreas, como jogos, turismo, educação e publicidade.

Ainda conforme Kim (2015), a realidade virtual (RV) é uma tecnologia que permite aos usuários imergir em um ambiente digital completamente diferente do mundo real. Isso é feito através de dispositivos como óculos de RV ou dispositivos de RV de mão, que fornecem uma visão estereoscópica e permitem aos usuários olhar ao redor do ambiente virtual. A RV é usada em diversas áreas, como jogos, treinamentos, simulações e entretenimento.

Algumas das várias ferramentas utilizadas no empreendedorismo na educação brasileira?

Existem diversas ferramentas e recursos que podem ser utilizados pelos empreendedores na educação no Brasil. Algumas dessas ferramentas incluem:

1. **Plataformas de ensino a distância:** Essas ferramentas permitem que os professores ofereçam cursos e treinamentos online de forma flexível

e acessível. Por exemplo, conforme Oliva (2017), as plataformas de ensino a distância são sistemas de aprendizagem online que permitem aos estudantes acessar conteúdo educativo e participar de atividades de aprendizagem de forma síncrona ou assíncrona.

2. **Aplicativos de ensino:** Muitos professores estão utilizando aplicativos de ensino para oferecer conteúdo educativo de forma interativa e lúdica. Segundo Bousquet (2018), os aplicativos de ensino podem ser uma opção viável para a educação à distância, pois permitem que os estudantes aprendam de forma flexível e acessível.
3. **Materiais didáticos impressos ou digitais:** Os professores podem utilizar livros, apostilas, folhetos e outros materiais didáticos para apoiar o ensino. Almeida e Silva (2017) nos revelam que os materiais didáticos podem ser uma ferramenta importante para auxiliar os professores no processo de ensino e aprendizagem.
4. **Ferramentas de avaliação:** Os professores podem utilizar questionários, quizzes, provas e outras ferramentas de avaliação para medir o progresso dos estudantes. Segundo Stair e Reynolds (2015), as ferramentas de avaliação são importantes para avaliar o desempenho dos estudantes e identificar áreas de melhoria.

Como as ferramentas inovadoras auxiliam a educação?

Conforme Ma (2015), as ferramentas inovadoras, como plataformas de ensino online, softwares de aprendizado, aplicativos de gerenciamento de tarefas e outros recursos tecnológicos, podem auxiliar a educação de diversas maneiras. Algumas vantagens potenciais incluem:

1. **Acessibilidade:** Ferramentas inovadoras podem ajudar a tornar a educação mais acessível a estudantes em diferentes locais e com diferentes necessidades. Por exemplo, plataformas de ensino online permitem que alunos aprendam de qualquer lugar, enquanto aplicativos de leitura de tela e outros recursos de acessibilidade podem ajudar a tornar o conteúdo mais acessível para alunos com deficiências.

2. **Flexibilidade:** Ferramentas inovadoras também podem oferecer maior flexibilidade na programação e no ritmo de aprendizado. Isso pode ser especialmente útil para estudantes que precisam equilibrar o aprendizado com outras responsabilidades, como trabalho ou cuidado com a família.
3. **Interatividade:** Muitas ferramentas inovadoras oferecem recursos interativos, como simulações, jogos e atividades colaborativas, que podem ajudar a tornar o aprendizado mais engajante e envolvente.
4. **Personalização:** Ferramentas inovadoras também podem ajudar a personalizar o aprendizado dependendo das necessidades e interesses individuais de cada aluno. Por exemplo, alguns sistemas de aprendizado podem ajustar o conteúdo e o ritmo conforme o desempenho do aluno.

O que é necessário para se tornar um empreendedor na educação brasileira?

Conforme Souza e Oliveira (2017), para se tornar um empreendedor na educação brasileira, é importante ter algumas habilidades e conhecimentos específicos. Algumas dicas para quem deseja se tornar um empreendedor na educação incluem:

1. **Conhecimento do mercado:** é importante ter conhecimento sobre o mercado de educação no Brasil, incluindo a oferta e a demanda de serviços educacionais, as tendências e as necessidades dos consumidores.
2. **Habilidades de liderança:** um empreendedor deve ser capaz de liderar e motivar uma equipe de trabalho, bem como tomar decisões estratégicas e gerenciar riscos.
3. **Habilidades de comunicação:** é fundamental ser capaz de se comunicar de forma clara e eficaz tanto com os colaboradores quanto com os clientes.
4. **Habilidades de gerenciamento de projetos:** um empreendedor deve ser capaz de planejar, organizar e gerenciar projetos de forma eficiente.

5. **Conhecimento de finanças:** é importante ter conhecimento sobre finanças, incluindo orçamento, fluxo de caixa e análise de investimentos.
6. **Formação específica:** em alguns casos, pode ser útil ter uma formação específica em áreas como pedagogia, administração ou tecnologia da informação, por exemplo, para poder oferecer soluções mais inovadoras e eficientes.
7. **Plano de negócios:** é importante ter um plano de negócios bem definido e garantido, que inclua a definição de objetivos, estratégias, produtos/serviços, público-alvo, mercado, financiamento, entre outros aspectos.
8. **Captação de recursos:** para iniciar e manter um negócio, é necessário ter recursos financeiros. Além do investimento próprio, pode ser útil buscar parceiros ou investidores para ajudar a financiar o negócio.
9. **Boa gestão:** é importante ter boas habilidades de gestão para garantir que o negócio se torne sustentável e cresça de forma consistente. Isso inclui aspectos como planejamento, organização, liderança, controle e avaliação.
10. **Inovação:** para se destacar no mercado de educação, é importante buscar soluções inovadoras e que atendam às demandas atuais. Isso pode incluir a utilização de tecnologias, metodologias inovadoras e a criação de novos produtos/serviços.

Metodologia

Nessa pesquisa, abordou-se a pesquisa bibliográfica. Segundo Köche (1997) a pesquisa bibliográfica “é a que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres”. Esse tipo de estudo se realiza através de obras publicadas que se caracterizarem no tema abordado.

Para Fonseca (2002), A pesquisa bibliográfica é um processo fundamental em qualquer trabalho científico, pois permite ao pesquisador conhecer o que já foi estudado sobre o assunto em questão e, também, fornece uma base teórica para o desenvolvimento do trabalho. Para realizar a pesquisa bibliográfica, é importante

utilizar fontes confiáveis e atualizadas, como livros, artigos científicos e páginas de websites. É importante também levar em consideração a relevância e a qualidade das fontes utilizadas.

Ainda conforme Fonseca, após realizar a pesquisa bibliográfica, o pesquisador pode reescrever o trabalho, a partir da análise das referências teóricas levantadas, de modo a apresentar uma visão crítica e objetiva do assunto abordado. A reescrita do trabalho também permite ao pesquisador aprimorar o texto, incluindo novas ideias e argumentos, e organizar o conteúdo de maneira coesa e lógica.

Para Boccato (2006) uma pesquisa de revisão bibliográfica é um tipo de pesquisa que busca a resolução de um problema (hipótese) por meio da revisão de referenciais teóricos publicados sobre o assunto. Ela envolve a análise e discussão das várias contribuições científicas que já foram publicadas sobre o tema em questão. O objetivo dessa pesquisa é gerar conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque ou perspectivas o assunto foi tratado na literatura científica.

Boccato (2006) ainda nos mostra que para realizar uma pesquisa de revisão bibliográfica, é fundamental que o pesquisador planeje o processo de pesquisa de maneira sistemática, incluindo a definição do tema, a construção lógica do trabalho e a decisão da forma de comunicação e divulgação dos resultados. Isso pode ser feito seguindo as orientações de Boccato (2006) e outras fontes de referência. Além disso, o pesquisador deve ser rigoroso e criterioso na escolha das fontes de referência, verificando sua pertinência e validade científica.

Essa pesquisa se fundamenta também na pesquisa descritiva, que segundo Nunes, Nascimento e Luz Na (2016) é aquela na qual realiza-se o estudo, a análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador.

Ainda seguindo os pensamentos de Nunes, Nascimento e Luz (2016), A pesquisa descritiva é um tipo de estudo que visa descrever e entender características, fatores ou variáveis de um fenômeno ou processo. Ela pode ser realizada através de observação, coleta de dados quantitativos ou qualitativos, entrevistas ou outros métodos de pesquisa. A pesquisa descritiva pode ser utilizada para comparar dois grupos similares, mas também pode ser realizada com o objetivo

de compreender uma realidade já conhecida de forma mais profunda. Ela pode proporcionar novas visões e insights sobre o assunto em questão, além de contribuir para o desenvolvimento de teorias e hipóteses para futuras pesquisas.

Para tal trabalho, a realização e análise dos resultados se dá de maneira qualitativa. Segundo Sampieri (2006), “o enfoque qualitativo, dá profundidade aos dados, a dispersão, a riqueza interpretativa, a contextualização do ambiente, os detalhes e as experiências únicas.”

Nunes, Nascimento e Luz (2016) apresentam que pesquisa qualitativa é uma abordagem que busca compreender a perspectiva e o significado de pessoas, grupos ou comunidades, através de métodos de coleta de dados como entrevistas, observações, documentos e registros. O objetivo da pesquisa qualitativa é obter uma compreensão profunda e contextualizada do fenômeno em questão. Neste caso, foi escolhido o método de entrevista como forma de obter dados porque se acredita que ele pode fornecer resultados mais confiáveis e relevantes para os objetivos da pesquisa.

Portanto, analisa evidências baseadas não somente em dados verbais, como também em dados visuais para compreender com grande profundidade o fenômeno em questão. Portanto, os resultados do estudo surgem de dados empíricos, coletados de forma sistemática.

Resultados

Esta pesquisa é necessária para demonstrar que o uso de ferramentas inovadoras de empreendedorismo é benéfico para a educação brasileira. Todos os dados foram obtidos através de uma análise bibliográfica que contribuiu para todo o escopo deste artigo.

No primeiro capítulo o estudo busca investigar a necessidade de utilização de ferramentas inovadoras no âmbito da educação brasileira através da metodologia de pesquisa bibliográfica, visando contribuir para a reflexão sobre a importância do empreendedorismo como disciplina fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para a sociedade e apresentar soluções inovadoras para o setor educacional que possam contribuir para a melhoria da qualidade da educação no país. Além disso, o empreendedorismo é visto como uma

forma de despertar o espírito empreendedor nas pessoas e incentivá-las a buscar soluções inovadoras para os problemas que enfrentam.

Já no segundo capítulo vamos mostrar que o empreendedorismo é o ato de iniciar e gerenciar um negócio, incluindo a identificação de uma oportunidade, a criação de um plano de negócios e o lançamento e crescimento do negócio. Empreendedores são pessoas que assumem riscos para criar e operar suas próprias empresas com o objetivo de gerar lucro. Há várias definições e abordagens do empreendedorismo, mas muitos autores concordam que ele envolve a inovação, a tomada de riscos, a adaptação à mudança e a busca pelo sucesso e pelo crescimento do negócio. Alguns também destacam a importância de ter uma visão clara do que se quer alcançar e de fazer a diferença na vida das pessoas. Empreendedorismo pode ser entendido tanto como a criação de novas empresas ou a transformação de empresas existentes em novos negócios, com o objetivo de criar valor para os stakeholders, quanto como uma forma de pensamento e atitude que leva as pessoas a buscar soluções criativas para problemas e desafios. Além disso, o empreendedorismo pode ser encarado como uma força que impulsiona o progresso econômico e social, ao criar empregos e solucionar problemas sociais.

O terceiro capítulo nos revela que o empreendedorismo é uma disciplina importante na educação brasileira porque pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades e competências importantes para o mundo dos negócios e para a sociedade. Ele pode incentivar o desenvolvimento de habilidades empreendedoras, como liderança, iniciativa e pensamento criativo, e pode ajudar os estudantes a criar suas próprias oportunidades de emprego. Além disso, o empreendedorismo pode incentivar a inovação e a criatividade e pode ter um impacto positivo na sociedade, ao incentivar a criação de empresas que visam resolver problemas sociais ou ambientais.

No quarto capítulo vimos que as Ferramentas inovadoras são técnicas ou métodos que são utilizados para gerar novas ideias ou soluções para problemas. Algumas dessas ferramentas incluem aplicativos de gerenciamento de projetos, que ajudam os gerentes de projeto a planejar, gerenciar e controlar os aspectos de um projeto; sistemas de gerenciamento de conhecimento, que armazenam, organizam e compartilham informações e conhecimentos em uma organização; e Design Thinking, um processo criativo que visa encontrar soluções inovadoras para

problemas complexos. Estas ferramentas são frequentemente usadas em diversas áreas, incluindo empresas, governo e educação, com o objetivo de promover a inovação e o sucesso.

Já no capítulo seguinte vimos que o objetivo é sempre encontrar maneiras de oferecer uma educação de qualidade e inovadora aos estudantes, ajudando-os a desenvolver habilidades e competências importantes para o sucesso profissional e pessoal. É importante levar em consideração as necessidades e interesses dos estudantes e garantir que eles tenham acesso a recursos e apoio adequados para desenvolver habilidades empreendedoras.

O sexto capítulo vem demonstrar que isso pode ser especialmente útil para estudantes que precisam equilibrar o aprendizado com outras responsabilidades, como trabalho ou cuidado com a família. Além disso, muitas ferramentas inovadoras oferecem recursos interativos, como simulações, jogos e atividades colaborativas, que podem ajudar a tornar o aprendizado mais atraente e envolvente. Por fim, ferramentas inovadoras também podem ajudar a personalizar o aprendizado conforme as necessidades e interesses individuais de cada aluno, como sistemas de aprendizado que podem ajustar o conteúdo e o ritmo conforme o desempenho do aluno.

O sétimo capítulo vem para ter sucesso como empreendedor na educação, é fundamental ter um plano de negócios bem definido e garantido, que inclua a definição de objetivos, estratégias, produtos/serviços, público-alvo, mercado, financiamento, entre outros aspectos. Além disso, é importante ter conhecimento sobre o mercado de educação no Brasil, incluindo a oferta e a demanda de serviços educacionais, as tendências e as necessidades dos consumidores. É necessário ter habilidades de liderança para motivar e liderar uma equipe de trabalho, além de tomar decisões estratégicas e gerenciar riscos. As habilidades de comunicação também são fundamentais para se comunicar de forma clara e eficaz com os colaboradores e com os clientes. Para gerenciar projetos de forma eficiente, é importante ter habilidades de gerenciamento de projetos. É fundamental ter conhecimento de finanças, incluindo orçamento, fluxo de caixa e análise de investimentos. Em alguns casos, pode ser útil ter uma formação específica em áreas como pedagogia, administração ou tecnologia da informação para oferecer soluções

mais inovadoras e eficientes. Para obter recursos financeiros além do investimento próprio, pode ser útil buscar

No último capítulo vemos a metodologia usada: a pesquisa bibliográfica é um tipo de estudo que se baseia em teorias e conhecimentos já publicados sobre um assunto específico, enquanto a pesquisa de revisão bibliográfica consiste em uma análise crítica dessas teorias e contribuições científicas para gerar novos conhecimentos. A pesquisa descritiva, por sua vez, é um tipo de pesquisa que busca descrever e entender características, fatores ou variáveis de um fenômeno ou processo. É importante levar em consideração a qualidade e pertinência das fontes utilizadas em qualquer tipo de pesquisa, além de planejar o processo de maneira sistemática e ser rigoroso na escolha das fontes de referência.

Os resultados desta pesquisa, concluiu-se que o uso de ferramentas inovadoras de empreendedorismo é benéfico para a educação brasileira. O empreendedorismo é uma disciplina importante na educação porque pode ajudar os estudantes a desenvolver habilidades e competências importantes para o mundo dos negócios e para a sociedade, além de incentivar a inovação e a criatividade. Além disso, ferramentas inovadoras, como metodologias ativas, gamificação e tecnologias educacionais, podem ser utilizadas para tornar a educação mais atrativa e eficaz. É importante ressaltar que a pesquisa bibliográfica foi utilizada como metodologia principal neste estudo, e que os autores mencionados foram utilizados como referências teóricas para o desenvolvimento deste artigo. Além disso, a pesquisa descritiva também foi utilizada para descrever e entender características, fatores ou variáveis relacionadas ao tema em questão. Por fim, é possível concluir que o uso de ferramentas inovadoras de empreendedorismo pode contribuir para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, ao incentivar o desenvolvimento de habilidades e competências importantes para o mundo dos negócios e para a sociedade, além de promover a inovação e a criatividade. Portanto, é importante que o empreendedorismo seja incluído como disciplina nas instituições de ensino, e que sejam utilizadas ferramentas inovadoras para tornar a educação mais atrativa e eficaz.

Considerações Finais

Ferramentas inovadoras são técnicas ou recursos que ajudam a promover a inovação e a criatividade. Elas podem ser usadas por indivíduos ou equipes para

gerar novas ideias, solucionar problemas ou encontrar soluções criativas para desafios. Algumas das ferramentas inovadoras mais comuns incluem o brainstorming, o pensamento lateral, o mind mapping, a análise SWOT, o modelo de oito caminhos, a pirâmide de Maslow, entre outras. As ferramentas inovadoras são importantes porque podem ajudar a estimular a criatividade e a inovação, aumentar a produtividade e a eficiência e promover a colaboração e o trabalho em equipe. É importante lembrar que as ferramentas inovadoras só são eficazes quando são utilizadas de maneira apropriada e em conjunto com outras estratégias e práticas inovadoras.

Referências

ALMEIDA, J. P. de; SILVA, J. S. da. **Plataformas de ensino a distância: um estudo de caso no ensino superior. Revista de Educação**, v. 17, n. 1, p. 183-200, 2017.

BOCCATO, V. R. C. **Metodologia da pesquisa bibliográfica na área odontológica e o artigo científico como forma de comunicação.** Rev. Odontol. Univ. Cidade São Paulo, São Paulo, v. 18, n. 3, p. 265-274, 2006. Disponível em < A pesquisa bibliográfica Cadernos da Fucamp, v.20, n.43, p.64-83/2021 <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/1896>> Acesso em: 21 dez. 2022.

BOUSQUET, F. **Plataformas de ensino a distância: desafios e oportunidades.** Educação em Revista, v. 34, n. 2, p. 17-33, 2018.

CHADWICK, D. **Robôs industriais: fundamentos, tecnologia e aplicações.** 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

CHRISTENSEN, Clayton M. **O Dilema do Inovador: Quando as Novas Tecnologias Causam o Fracasso de Grandes Empresas.** São Paulo: Pioneira, 2011.

COLLINS, Jim. **De bom para ótimo: por que algumas empresas dão o salto... e outras não.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2001.

DALKIR, K. **Knowledge Management in Theory and Practice.** ed. Boston: Butterworth-Heinemann, 2013.

FEW, S. **Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative.** O'Reilly Media, 2012.

FONSECA, J. J. S. **Metodologia da pesquisa científica.** Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

GERBER, Michael E. **O Mito do Empreendedor.** Fundamento, 2014.

HAN, J., KAMBER, M., & PEI, J. (2011). **Data Mining: Concepts and Techniques.** 3ª ed. Morgan Kaufmann.

HISRICH, R. D., & PETERS, M. P. (2015). **Empreendedorismo** (8a ed.). São Paulo: Saraiva.

IBQP. Empreendedorismo na Educação: Uma Análise do Ensino Médio no Brasil. 2015. Disponível em:

<https://www.ibqp.org.br/arquivos/pesquisas/Empreendedorismo-na-Educacao-IBQP.pdf>. Acesso em: 21 dez. 2022

KIM, D. **A realidade aumentada: conceitos, tecnologias e aplicações.** Revista de Informática Teórica e Aplicada, v. 22, 2015.

KELLEY, David B.; KELLEY, Tom. **The Innovator's Toolkit: 50+ Techniques for Predictable and Sustainable Organic Growth.** 1. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 2009.

KERZNER, H. **Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling.** 12. ed. Nova York: John Wiley & Sons, 2017.

KOCHE, José Carlos. **Fundamentos de Metodologia Científica: Teoria da ciência e prática da pesquisa.** Rio de Janeiro: Vozes, 1997.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. **Sistemas de informação gerencial: gerenciando a empresa digital.** Pearson, 2018.

LYONS, T., & HUGHES, J. (Eds.). **Communication, Collaboration, and Information Technologies.** Routledge, 2017.

MA, L. **O impacto da tecnologia na educação: uma análise da pesquisa. Educação e Tecnologias da Informação,** v. 20, n. 2, p. 269-289, 2015.

MCINERNEY, J.; MCINERNEY, W. **Knowledge Management: An Integral Approach.** Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.

NUNES, G. C.; NASCIMENTO, M. C. D.; LUZ, M. A. C. A. **Pesquisa científica: conceitos básicos.** Id on Line - Revista Multidisciplinar de Psicologia, [S.l.], v. 10, n. 29, p. 144-151, fev. 2016. DOI: <https://doi.org/10.14295/idonline.v10i1.390>. Disponível em: <https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/390>. Acesso em: 21 dez. 2022.

OLIVA, K. A. **Plataformas de ensino a distância: conceitos, tendências e desafios.** Revista Eletrônica de Educação, v. 12, n. 1, p. 1-19, 2017.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide).** 6. ed. Pennsylvania: Project Management Institute, 2017.

PUCCIO, Gerard J.; GREEN, Henry D.; MCDERMOTT, **Brian K. Innovation Tools: Techniques for Idea Generation.** Nova York: John Wiley & Sons, Inc., 2006.

RIES, Eric. **A startup enxuta: como a inovação constante cria negócios radicalmente bem-sucedidos.** São Paulo: Saraiva, 2012.

SAMPIERI, Roberto Hernández. **Metodologia de pesquisa.** 3. Ed. – São Paulo: McGraw-Hill, 2006. 624 p.

SEBRAE (2020). **O que é empreendedorismo e por que ele é importante para o país.** Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-e-empreendedorismo-e-por-que-ele-e-importante-para-o-pais>. Acesso em: 21 dez. 2022

SEELOS, C., & MAIR, J. (2006). **Social entrepreneurship: a new look at the role of business in society.** Strategy + Business, 35, 70-83.

SOUZA, Bruno de; OLIVEIRA, Silvio José de. Empreendedorismo na educação: uma análise de tendências no Brasil. Revista Brasileira de Educação, v. 22, n. 83, pág. 363-378, 2017. Disponível em:

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1981-62422017000300363

. Acesso em: 24 dez. 2022.

STAIR, R. M.; REYNOLDS, G. W. **Fundamentos de sistemas de informação.** 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

TURBAN, E., LEIDNER, D. E., MCLEAN, E. R., & WETHERBE, J. **Tecnologia da informação para gestão: melhorando o desempenho estratégico e operacional.** John Wiley & Filhos, 2018.

ZANDER, Rosamund Stone; ZANDER, Benjamin. **A arte da possibilidade: transformando a vida profissional e pessoal.** São Paulo: Edições Gente, 2000.